

LIRIK VA LIRO-EPIK ASARLARNI O'RGATISH USULLARI

Rushana Abduxalilova To'raqul qizi

Toshkent moliya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada lirik va liro-epik asarlar qanday asar ekanligi hamda ularni o'rgatish usullari bo'yicha ayrim mulohazalar tahlil qilingan. Bundan tashqari, buyuk mutafakkir Navoiy "Xamsa" asaridagi dostonlarni metodik jihatdan o'rganish, dostonlar matni qiyosida asliyat bilan ishlash, liro-epik asarlarni o'qitishda adabiy tur va janr xususiyatlaridan kelib chiqib tahlil qilishga e'tibor qaratishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: janr, lirika, liro-epik, metodika, adabiy tur, badiiy matn, epik tur, epos

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИМ И ЛИРОЭПИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

Аннотация. В этой статье анализируются некоторые соображения относительно того, что такое лирические и лироэпические произведения, а также способы их обучения. Кроме того, великий мыслитель Навои требует методического изучения эпосов в произведении "Хамса", работы с оригиналом в сравнении с текстом эпосов, внимания к анализу лироэпических произведений в обучении, исходя из особенностей литературного вида и жанра.

Ключевые слова: жанр, лирика, лирико-эпос, эпик, методология, литературный тип, художественный текст, эпический тип, эпос.

METHODS OF TEACHING LYRICAL AND LIRO-EPIC WORKS

Abstract. This article analyzes some reflections on what kind of work are lyrical and liro-epic works, as well as on the methods of teaching them. In addition, the great

thinker Navoi requires a methodical study of epics in the work “Hamsa”, work with originality in the analogy of the text of epics, focus on the analysis of liro-epic works based on the characteristics of the literary type and genre.

Keywords: genre, lyrics, liro-epic, methodology, literary type, literary text, epic type, epic

KIRISH

Ma'lumki, sharq mumtoz adabiyotida ramziylik tasvirning yetakchi usuli sanaladi. Shuning uchun hayot voqealari epik ko'lamda hissiy munosabat tarzida tasvirlangan asarlarni o'qitishda syujet voqealarining zohiriy mazmunini bayon etish bilangina cheklanib qolmay, ular vositasida talqin etilgan, ramz tili bilan bayon qilingan mohiyat sharhlanishi lozim. XIX asrdan she'riyat va nasrda bo'lgani kabi liro-epik turda ham realistik tasvir va ifodalar yetakchi mavqe tutgan asarlarga esa o'ziga xos yondashuv talab etiladi.

Mustaqillikdan keyin yaratilgan darsliklarda liro-epik asarlarni o'qitish yuzasidan yaxshi bir tajriba qo'llab ko'rildi va amaliyotda kutilgan natijalarni berdi. Unga ko'ra asardan olingan parchalar keltirilar ekan, asar syujeti haqida to'liqroq tasavvur uyg'otish uchun avval nasriy boshlanma va turli o'rinlardan olingan qismlarini o'zaro bog'lash maqsadida nasriy izohlar berib boriladi. Hozirda maktab adabiy ta'limida Yusuf Xos Hojib dostoni, Navoiy “Xamsa” si, Muqimiy “Sayohatnoma” si va “Tanobchilar” hajviyasi o'qitilib kelinmoqda.

Adabiy asarlarni tahlil qilishda ularning tur va janr xususiyatlari alohida ahamiyatga ega. Asarning tur va janri uni tahlil qilishga oid metod va usullarning belgilanishiga asos bo'ladi. Taniqli metodist M. A Ribnikova: „, Metodik usullarni asar tabiati taqozo qiladi...Balladani reja asosida tahlil qilish mumkin, biroq lirik she'rni rejalashtirish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Kichkina hikoya to'liq hajmda o'qiladi va tahlil qilinadi. Romandan alohida, yetakchi boblarni ajratib olamiz, ulardan birini sinfda, boshqasini uyda, uchinchisini sinchiklab tahlil qilamiz va matnga yaqin holda qayta hikoyalaymiz, to'rtinchi, beshinchi, oltinchilarini tezroq tarzda tahlil qilib qisqacha qayta hikoya qilamiz, yettinchi va sakkizinchi

boblarning parchalari alohida o'quvchilarning badiiy o'qishlari shaklida beriladi, epilogni sinfga o'qituvchining o'zi aytib beradi. Topishmoqlarning javobi topiladi va yod olinadi, maqollar izohlanadi hamda hayotiy misollar bilan dalillanadi, masalan unda ko'zda tutilgan xulosa nazarda tutilgan holda tahlil qilinadi". Bularning barchasi adabiy asar tahlilida uning tur va janr xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatib turadi. Metodist olim Q.Yo'ldoshevning yozishicha, "turli adabiy asarlar bilan ish yuritilganda tahlil usullari mutlaqo o'zgarib ketmaydi, lekin o'quvchining asarga yondashishi, munosabat tarzi o'zgaradi". Buning juda katta nazariy va amaliy ahamiyati bor. Zero, "asarlarni tur va janr xususiyatlarga ko'ra o'rganish san'atdan lazzatlanish, asarni uning badiiy butunligi hamda takrorlanmas mohiyatini his etish qobiliyatni rivojlantiradi.

NATIJA VA MUNOZARA

Adabiy asarning badiiy estetik mohiyati uning kompozitsiyasini, yani undagi turli-tuman qahramonlar, bir-biriga o'xshamaydigan sahnalar, alohida joy, manzara, vaziyat tasvirlari, monolog, dialoglar, o'y, xayol, tush va boshqa turli komponentlarning murakkab tartibini o'rganish, sharhlash orqali o'zlashtiriladi. Tahlil jarayonida o'qitishning xilma-xil usullaridan foydalaniladi. Bularning orasida adabiy o'qish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki adabiy o'qishda matnning asl mohiyati dastlabki tarzda tasavvur etiladi. Uning o'zak muammolari o'quvchining ko'z oldida osonroq gavdalanadi. Adabiy o'qishda dastlabki urg'u tushishi lozim bo'lgan o'rinlar ajratiladi, ular o'quvchilarning ongiga ham, tuyg'ulariga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Gap epik asarlar ustida borar ekan, ularda "har qanday hissiyot voqealar qa'riga berkitilgan" bo'lishiga e'tibor berish zarurati bo'ladi, chunki "qahramonlarni hayotiy voqealar og'ushida ko'rsatish xususiyati epik asarlarda insoniy kechinmalarni tasvirlar jarayoniga joylash imkonini beradi va o'quvchidan bu sezimlarni ilg'ab olish talab qilinadi. Adabiyot o'qituvchisi o'z o'quvchilarida ayni shu malakani – epik asar zamiridagi badiiy ma'noni ilg'ay olish va mantiqiy xulosaga kela bilishni shakllantirishi muhim vazifa hisoblanadi".

Adabiy o'qish o'qituvchining ish faoliyatidagi asosiy metodik vosita bo'la oladi. Adabiy o'qish vositasida alohida olingan qahramonning yoki bir necha

qahramonlarning saviyasi, ularning asarda tutgan mavqeyi, asar mavzusi, yozuvchi koʻzda tutgan badiiy – estetik niyatning ifoda tarziga eʼtibor tortilishi mumkin. Umumiy oʻrta taʼlim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarning adabiy dasturlarida xalq ogʻzaki ijodi, mumtoz va zamonaviy adabiyot, shuningdek, jahon adabiyotiga mansub boʻlgan xilma-xil janrlardagi epik asarlarni oʻrganish koʻzda tutiladi. Jumladan, 5- sinfda “Uch ogʻa-ini botirlar” xalq ertaklari, H.Olimjonning “Oygul bilan Baxtiyor”, Hans Xristian Andersenning “Bulbul”, Janni Rodarining “Hurushni eplolmagan kuchukcha”, adabiy ertaklari, Alisher Navoiyning “Sher bilan Durroj”, Saʼdiyning kichik hikoyalari, Oybekning “Fonarchi ota”, Nodar Dumbadzening “Hellados” hikoyalari, Oʻtkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari”, Chingiz Aytmatovning “Oq kema” qissalari berilgan. Koʻrinib turibdiki, faqat 5- sinfning oʻzidayoq epik turga mansub boʻlgan xilma-xil janrlardagi asarlar taqdim etilgan. Ayni paytda boshqa sinflarda ogʻzaki ijodning doston, yozma adabiyotning roman janrlaridan namunalarni oʻrganish ham koʻzda tutiladi. Xuddi shuning uchun ham ularning har biriga oʻzlari mansub boʻlgan janrlar nuqtayi nazaridan yondashilishi zarur boʻladi, aks holda, oʻquvchilarda notoʻgʻri taassurot yuzaga kelishi, koʻzda tutilgan badiiy-estetik samara olinmasligi mumkin.

Adabiy asarning, jumladan epik turga mansub boʻlgan asarlarning matni ustidagi ish adabiy taʼlimning oʻzak masalalaridan biridir. U “Oʻquvchilarni badiiy adabiyot olamiga olib kirish, tasvirlanayotgan voqealarga nisbatan muallifning munosabati va niyatlarini payqab olishga imkoniyat” yaratadi. Badiiy matn ustida ishlash jarayonida oʻquvchilar asarning poetik mohiyatini anglab yetadi, uning mazmunini tahlil qiladi, mavzuning talqinlariga eʼtibor qaratadi, tasvirlanayotgan voqea- hodisalar, qahramonlar va umuman, asardagi voqealar rivojiga muallif munosabatini aniqlashga harakat qilishadi. Hatto ayni bir xil janrlardagi epik asarlar tahlilida ham oʻziga xos yondashuvlar talab etiladi. Alisher Navoiyning “Xamsa”si tarkibida beshta doston bor. Ularning barchasi bir xil janrda yozilgan. Shunga qaramay, ularning har biri oʻz oldiga mutlaqo boshqa-boshqa badiiy-estetik maqsadlarni qoʻygan. Demak, ularni tahlil qilishda ham shu andozadan kelib

chiqish zarur bo‘ladi. “Hayrat ul – abror” falsafiy- didaktik doston. Unda adibning olam va odamga qarashidagi o‘ziga xosliklar falsafiy-axloqiy ruhdagi hikoya, qissa va mulohazalar orqali ifodalanadi.

“Farhod va Shirin”da qahramonlik yo‘nalishi ustuvor. U ishqiy- romantikaga to‘yintirilgan qahramonlik dostonidir. “Layli va Majnun” esa adabiyotimiz tarixidagi “eng fojiviy ishq qissasi” sifatida mashhurdir. “Sab‘ayi sayyor” – ishqiy – sarguzasht yo‘nalishida bo‘lsa, “Saddi Iskandariy” qahramonlik dostonidir. Ularda insoniyatning o‘ziga xos ruhiy olami, jamiyatning ijtimoiy- siyosiy, axloqiy – ma‘naviy qarashlari, o‘sha davrlardagi ijtimoiy hayot manzaralari aks etgan. Ularda voqealar qamrovi nihoyatda keng, ishtirok etuvchi qahramon va personajlarning soni ham ko‘p, ularning har biriga bog‘liq ravishda esa muallif ko‘zda tutgan badiiy niyat ham rang-barangdir.

Tahlil jarayonida mana shu rang-baranglik ham doimiy e‘tiborda turishi kerak bo‘ladi. Ularning qay birini tahlil qilayotganda qanday usul va yo‘llardan foydalanish kerak degan savolga bir xildagi javob berish mumkin emas. Bu vazifani alohida olingan sharoit, sinfning o‘ziga xosligi, o‘quvchilarning adabiy tayyorgarligi, qolaversa, o‘qituvchining o‘z bilim va tajribasidan kelib chiqib hal etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Epik asarlarni tahlil qilishda ham o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning adabiy tayyorgarligi asosiy o‘rinda turadi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5- 6- sinflarda asosan eposning kichik janrlari: ertak, hikoya, qissalar, ayrim dostonlar o‘rganiladi. Yirik epik asarlarni o‘rganish esa yuqori sinflarda, shuningdek, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarda o‘rganilishi rejalashtirilgan. Ularning har birini o‘rganishda o‘ziga xos usul va shakllardan foydalanishga to‘g‘ri keladi. Masalan, akademik litseylarning 2- bosqichida Navoiyning epik asarlari, jumladan, “Xamsa” dostonlarini o‘rganish belgilangan. Dastlab, Navoiyning hayoti va ijodi o‘rganilar ekan, unda adibning adabiy merosi, bu merosning faqat o‘zbek adabiyoti rivojida emas, balki umumturkiy adabiyot tarixida ham, jahon adabiyoti tarixida ham nihoyatda ulkan voqea bo‘lganligi qayd etiladi. So‘ng adibning asar ustidagi jiddiy mehnatini ko‘rsatib beruvchi epizodlarga e‘tibor tortiladi. Bunday o‘rinlar beshala dostonida ham istagancha topiladi. O‘qituvchi o‘zi uchun qulay bo‘lgan variantdan foydalanishi mumkin.

Bularning natijasida o'quvchilarda Alisher Navoiy dahosini ta'minlagan ijodiy rivojlanish bosqichlari haqidagi asosli va real tasavvurlar hosil bo'ladi. Ular adib ijodining ilmiy – ma'rifiy hamda badiiy estetik ahamiyatini teranroq ilg'aydilar. Bunga erishish esa osonlikcha kechmaydi. Bu natija turli-tuman metod va usullar qo'llanishini taqozo etadi. Bular orasidan biz o'qituvchining kirish so'zi, yakunlovchi ma'ruzasi, o'quvchilarning mustaqil ijodiy ishlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Ularda asarlardagi asosiy g'oyaviy-badiiy mag'iz, alohida olingan epizodlarning asarning yaxlit syujeti va kompozitsiyasi bilan aloqadorligi, oldingi sinflarda Navoiy hayoti va ijodi bilan bog'liq holda o'rganilgan materiallarni eslash va takrorlash nazarda tutilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir narsani eslatish ham o'rinli bo'ladiki, hajmiga ko'ra yirik bo'lishiga qaramay, zamonaviy romanlarni tahlil qilish ham oson bo'lmasada, Navoiy asarlarini, umuman, mumtoz epik asarlarni tahlil qilishning qo'shimcha qiyinchiliklari oz emas. Ayniqsa, ulardagi eskirgan so'zlarning ko'pligi, o'sha davr badiiy talablari, shuningdek, bevosita adib uslubi bilan bog'liq holatlar shular jumlasidandir. Buning ustiga yirik epik asarlarni o'rganish uchun talab etiladigan vaqt ham nihoyatda chegaralangan. Qisqa vaqt ichida nihoyatda katta vazifalarni hal qilish zaruriyati o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham qo'shimcha imkoniyatlarni qidirishni taqozo etadi.

Metodist olim Safo Matjonning guvohlik berishicha, "Ayrim o'qituvchilar epik asarlar tahlilini jo'nlashtirib, yozuvchini o'quvchi bilan yonma – yon qo'yadilar. Holbuki o'quvchilarni yozuvchining badiiy – ijodiy olamiga boshlash zarur. Buning uchun asar tahliliga oid mustaqil ishlarni o'tkazishda o'quvchilar oldiga "Qahramonning bu ishi to'g'rimi?", "Uning o'rnida bo'lganda nima qilar eding?" kabi ijodiy fikrlashga qaratilmagan savollar o'rniga: "Shu vaziyatda qahramon o'zini boshqacha tutishi mumkinmidi?", "Yozuvchi uni nima uchun aynan shu holatda tasvirlaydi?" singari savollar qo'yilsa, yozuvchining ijodiy laboratoriyasi bilan chuqurroq tanishishga imkon tug'iladi". Rus metodistlarining guvohlik berishicha, "Belkin qissalari" va "Dama qarg'a" o'qigan o'quvchilar Pushkin prozasini uning bor boyligi bo'yicha tasavvur

qila olishmaydi. Asosan qissalarning syujeti tushuniladi, bu ham uning qisqaligi uchun juda chuqur o'zlashtirilmaydi. O'ninchi sinf o'quvchilari mustaqil o'qishdan keyin muallif nuqtayi nazarini ham, Pushkin prozasining badiiy fazilatlarini ham anglab yetishmaydi". Biz bu fikrni Alisher Navoiy va mumtoz adabiyotimizning boshqa namoyondalari ijodiga nisbatan ham tatbiq qilishimiz mumkin. Aslida Alisher Navoiy ijodining, ayniqsa, "Xamsa" dostonlarining poetik o'ziga xosliklarini puxta o'zlashtirish, keyingi davrlardagi mumtoz adabiyotimiz vakillari yaratgan asarlar mohiyatini oson va qulay o'zlashtirishning puxta asosi bo'lishi kerak. Mashg'ulotlarning dastlabki bosqichida o'qituvchi Alisher Navoiyning muhtasham "Xamsa" sining yaratilish tarixi haqida qisqacha ma'lumoti berishi mumkin. Bu ma'lumotlar o'qituvchining ma'ruzasi tariqasida ham, sinfning tayyorligiga qarab suhbat asosida ham o'tkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'qituvchi ma'ruzasi davomida har bir dostoniga xos bo'lgan xususiyatlarni muayyanlashtirish uchun orada o'quvchilarni suhbatga chorlashi, savol-javoblardan foydalanishi mumkin. "Xamsa" turkum dostonlarini o'rganishda Navoiyning adib sifatidagi, shu asarning muallifi sifatidagi munosabatlari ayricha ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xullas, dostonlarning barchasida inson va uning hayotdagi o'rni, shu o'ringa uning ma'suliyati alohida e'tibor bilan chiziladi. Xamsa dostonlarining syujet qurilishida, kompozitsiyasida ham bu masalalar tegishli in'ikosini topgan. Jumladan, ulardagi alohida olingan bir qator obrazlar borki, adib o'zi zamondosh bo'lgan davr voqealari yoki tarixiy o'tmish misolida insoniy xarakterlarning takrorlanmas qiyofalarini ko'rsatib beradi. Ba'zan ularni voqealarning tabiiy rivoji ichida tasvirlab bersa, ba'zan ularga o'zining konkret munosabatini juda ochiq ravishda ifodalaydi. Har qanday holatda muallifning shu qahramonlarga bo'lgan munosabati uning kitobxonlarga ham aytadigan gapi borligining dalolati bo'la oladi. O'zi tasvirlayotgan voqea yoki xarakterlar silsilasi vositasida u kitobxonni ham tegishli manzillarga yo'llab turganday bo'ladi. Navoiy asarlarida ijtimoiy hayotga oid barcha qatlamlarning vakillarini kuzatish mumkin. Ular orasida shohlar, vazirlar, savdogarlar, dehqonlar, kemachilar, kosiblar, olimlar, shoirlar va boshqalar mavjud. Bularning

barchasi tilga olinar ekan, ularning orasidagi o'zaro munosabatlar ham, bu munosabatlarning namoyon bo'lish shakllari ham bir – bir qalamga olinadi. Biz esa, yaxlit holda o'sha davrdagi jamiyat uchun muhim bo'lgan asosiy qonuniyatlar bilan ham tanishib boramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dolimov S, Ubaydullayev X, Axmedov K. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: 1967
2. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: 2006
3. Axmedov S. Adabiyot darslarida epik janrlarni o'rganish. –Toshkent: 1986
4. Matjon S. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. – Toshkent: 1996
5. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent: 2002
6. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: 2008
7. Salaev F, Kurboniyozov G. Atamashunoslik atamalarining izohli lug'ati. – Toshkent: 2010
8. Zunnunov A. O'zbek adabiyoti metodikasi tarixidan ocherklar. –Toshkent: 1973
9. Isxokov F. Maktabda Gulxaniy adabiy merosini o'rganish. –Toshkent: 1983
10. Yo'ldoshev K. Adabiyot o'qitishning ilmiy – nazariy asoslari. –Toshkent: 1996
11. Yo'ldoshev K va boshqalar. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: 1999
12. Yo'ldoshev K. O'qituvchi kitobi. 7 sinf. – Toshkent: 1997
13. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent. 2004.